

UMUMTA'LIM MAKTABLARDA KIMYO FANINI INTERFAOL METODLAR VA CHEMOFFICE DASTURLARI YORDAMIDA TASHKIL ETISH

¹Nurmurodova Munisa Azamat qizi, Sitorabonu, ²Murodova Bahodir qizi, ³Raxmatilloeva
Shahzoda Hikmat qizi

^{1,2}Buxoro davlat Pedagogika instituti Kimyo kafedrası o'qituvchisi, ³Buxoro davlat Pedagogika
instituti, Kimyo yo'nalishi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14244964>

Annotatsiya. Kimyo fani bo'yicha o'quvchilar bilimni nazorat qilish va o'quvchilar ongini rivojlantirish uchun interfaol metodlar orqali va chemoffice dasturlaridan foydalanib kimyo fanini o'quvchilarga o'rgatish, qiziqtirish va dunyo qarashini shakllantirishga hissa qo'shadi. Chemoffice dasturlarida anorganik va organik moddalar sinflari orasidagi genetik bog'lanishlar, peptid bog'lar hamda murakkab moddalarning fazodagi 3D ko'rinishlarini aniq va yaqqol ko'rsatish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: interaktiv metodlar, eksperimental, jumlani davom ettiring metodi, kim chaqqon metodi, kimning fikri muhim metodi, “Sirli quti” metodi, “Mo'jizakor halqalar” metodi, “Soat millari” metodi, Gauss view, Hyperchem, Chem 3D.

Аннотация. Использование интерактивных методов и программ chemoffice для контроля знаний учащихся по химии и развития умственных способностей учащихся способствует формированию обучаемости, интереса и мировоззрения учащихся. В программах Chemoffice можно наглядно и наглядно отобразить генетические связи между классами неорганических и органических веществ, пептидные связи и 3D-представления сложных веществ в пространстве.

Ключевые слова: интерактивные методы, Экспериментальный метод, Метод продолжения предложения, Метод «Кто быстрый», Метод «Чье мнение имеет значение», Метод «Таинственный ящик», Метод «Чудесные кольца», Метод «Часовые мили», Представление Гаусса, Hyperchem, Chem 3D.

Abstract. Using interactive methods and chemoffice programs to control students' knowledge of chemistry and to develop students' minds contributes to teaching, interest and world view of students. In Chemoffice programs, genetic connections between classes of inorganic and organic substances, peptide bonds and 3D representations of complex substances in space can be clearly and clearly displayed.

Keywords: interactive Methods, Experimental, Continue the Sentence Method, Who's Quick Method, Whose Opinion Matters Method, "Mystery Box" Method, "Miracle Rings" Method, "Clock Miles" Method, Gauss View, Hyperchem, Chem 3D.

Umumta'lim maktablarda kimyo fanini o'quvchilarga tushuntirish va ularni bu fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirish maqsadida turli xildagi metodlar yordamida, hamda onlayn laboratoriyalardan, chemoffice dasturlaridan foydalangan holda darslarni o'tish katta muvaffaqiyatlarga olib keladi. Bundan tashqari o'quvchilarning dunyo qarashlarini, fikrlashlarini oshirib, ularni kimyo faniga bo'lgan qiziqishi va talablari yanada orttirib boradi. Kimyo darslarini o'tish mobaynida turli xildagi qiziqarli metodlardan foydalangan maqsadga muvofiqdir. Masalan: Jumlani davom ettiring metodi, kim chaqqon, kimning fikri muhim, “Sirli quti”, “Mo'jizakor halqalar”, “Soat millari” metodi va boshqa metodlardan foydalanish kerak.

“Soat millari” metodi

Ushbu metoddan 7-8-9-sinflarning har bir darsida kimyoviy formulalarni yodga olish maqsadida foydalanish mumkin. Masalan, 7-sinflarda “Oksidlarning olinishi va xossalari” mavzusini mustahkamlash davomida quyidagicha qollaniladi. Bunda har bir guruhdan bir nafardan oquvchilar chiqib soat strelkasi boylab oksidlarni hosil qilishlari va hosil bolgan oksidning qaysi oksid turiga mansub ekanligi va ularning bazi muhim xossalari haqida malumot berishlari kerak boladi. Bu orqali boriladi.

“Zanjirli reaksiya” metodi: Bu metodni deyarli barcha mavzularda qollash mumkin. Bunda zanjirdagi doirachalarning ayrimlari bosh qoldiriladi, ayrimlariga kimyoviy element yoki reaksiya mahsuloti yoziladi. Oquvchilar bosh doirachalarni toldirib, toliq reaksiya tenglamasini hosil qilishlari kerak. Bu metod o`quvchilarni mustaqil reaksiya tenglamalar

yoziishga undaydi.

“Sirli quti” metodi: Ushbu metodni har bir otilgan va yangi mavzularni mustahkamlash jarayonida qollash mumkin. Masalan: “Kislotalarning olinishi va xossalari” mavzusi yuzasidan oqituvchi tomonidan bir nechta ketma-ket kislotalarning fizik va kimyoviy xossalarni ifodalovchi savollar beriladi. Oquvchilar berilgan savollar va tariflardan kelib chiqib qutida yashiringan moddani topishlari kerak. Quti ichida qaysidir kislota yoki birorta tuz bolishi mumkin.

Kimning fikri muhim metodi: Bu metod kop tarmoqli bolib, muammoli mavzularni organishda qollaniladi. Yani, mavzuning turli tarmoqlari boyicha bir yola axborot beriladi va axborotlarning har biri alohida muhokama qilinadi. Masalan, korilayotgan moddaning ijobiy va salbiy tomonlari, afzallik va kamchiliklari, foyda va zararlari korsatiladi. Bu interfaol metod oquvchilarni tanqidiy, tahliliy va mantiqiy fikrlashga orgatadi. Oquvchilar bu metod orqali ozinging fikr va mulohazalarini qogozga tushirib, himoya qilib berishlari kerak.

Bu metodlardan tashqari kimyo fanining bir bo'limi bo'lgan organik kimyo fanini o'quvchilar yaxshi o'zlashtirishi uchun hamda murakkab moddalarning peptid bog'larini hamda genetik bog'larini yaxshi o'zlashtirishi uchun Chemoffice dasturlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. 10-sinflarga oqsillar, aminokislotalar yoki barcha organik sinflarni tushuntirish mobaynida Gauss view, Hyperchem, Chem 3D dasturlaridan foydalanamiz. Masalan: Gauss view dasturida ikkita aminokislotaning birikishidan hosil bo'lgan dipeptid molekulasining fazodagi 3D ko'rinishini hosil qilamiz. Bunda alanin va leytsin aminokislotalarning birikishidan dipeptid molekulasining hosil bo'lishi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, umumta'lim maktablarda kimyo fanini interfaol metodlar va chemoffice dasturlari yordamida o'qitishning samaralari ko'pdir. O'quvchilarga kimyo fanini o'qitishda turli xil metodlar hamda qiziqarli o'yinlar tashkil qilib dars jarayoni olib borilsa, darsning samaradorligi oshadi va o'quvchilarning darsni o'zlashtirish darajasi yuqori bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A. Abdusamatov. Organik kimyo. Toshkent 2005. “Talqin” nashriyot.59-61- betlar.
2. N.G'. Rahmatullaev, H.T.Omonov, SH.M.Mirkomilov. Kimyo o'qitish metodikasi: darslik.– Toshkent: “Iqtisod-Moliya” nashriyoti, – 2013. -320 b.
3. Meliboyeva G.S. “Kimyoni o'qitishda zamonaviy texnologiyalar” o'quv qo'llanma .- Toshkent-2020
4. Raxmatullayev N.G. Kimyo o'qitish metodikasi fanidan ma'ruzalar matni. T. TDPU 2007.
5. Nishonov M., Mamajonov Sh., Xo'jayev V. Kimyo o'qitish metodikasi. T., “O'qituvchi”, 2002.
6. Muxtayev A., Omonov X., Mirzayev R. Umumiy kimyo. 11-sinf uchun darslik T., “O'qituvchi”, 2002.
7. Omonov H., Mirvoxiidova M. Kimyo metodologiyasi va metodikasining ayrim masalalari. O'quv qo'llanma. T., Nizomiy nomidagi TDPU, 2003.